

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALAR FAOLIYATIGA INTEGRATSION YONDASHUV ASOSIDA BILISH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Abdullajanova Saodat G‘ayrat qizi

Namangan davlat pedagogika instituti 70110201- “Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta’lim)” mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15488082>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar faoliyat turlariga Integratsion yondashuv asosida bilish kompetensiyalarini shakllantirish metodikasining maktabgacha ta’limdagi o‘rni va samaradorligi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: “Maktabgacha ta’lim, integratsion yondashuv, bilish kompetensiyalari, faoliyat turlari, ta’lim metodikasi”.

Аннотация. В данной статье освещена роль и эффективность метода формирования познавательных компетенций на основе интегративного подхода к видам деятельности дошкольном образовании.

Ключевые слова: «Дошкольное образование комплексный подход, познавательные компетенции, виды деятельности, методика обучения».

Abstract. In this article the role and effectiveness of the method of formation of cognitive competences based on the Integrative approach in education is highlighted.

Keywords: "Preschool education. Integrated approach cognitive competencies types of activities educational methodology".

Maktabgacha ta’limning sifat va samaradorligiga erishishda bollarning kundalik faoliyatini mazmunli va qiziqarli tashkil etish, bo’sh vaqtlaridan unumli foydalanish qobiliyatlarini aniqlash va shunga qarab jarayonga ijodiy yondashish, bolalar uchun o‘tkazilgan ta’limiy faoliyatlar va manbalarni bolalar va jamiyat ehtiyojlariga javob beradigan holatga keltirish maqsadga muvofiq jarayondir. Buning uchun esa Maktabgacha ta’limda kompetensiyaviy yondashuv muhim masala hisoblanadi. Maktabgacha ta’limda kompetensiyaviy yondashuv deganda bolalarni ta’lim tashkilotlarida egallagan bilimlari orqali kundalik hayotda duch kelgan tanish yoki notanish vaziyatlarda foydalanishga tayyorlanishni tushunish demakdir. Bugungi kunda Respublikamizning barcha sohalari kabi maktabgacha ta’lim sohasida ham chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda. Chunki maktabgacha ta’lim mazmunini takomillashtirish keng ma’noli tushuncha bo‘lib, uni samarali amalga oshirish tarbiyachi-pedagoglar, tarbiyachi yordamchilari, ota-onalar hamda bolalarning ta’lim jarayonidagi ishtiroki integratsion bo‘lishi lozimligini ta’lab etadi.

Bolalar faoliyatiga integratsion yondashu asosida rivojlanish sohalari bilish kompetensiyalarini shakllantirishga e’tiborini qaratish davir talabi sifatida dolzarbligini hech qachon yo‘qotmaydi. Chunki barkamol avlod tarbiyasi har qaysi davlatning eng asosiy ustuvor vazifasi hisoblanadi. Bu borada prezident Sh.M.Mirziyoyev shunday so‘zlarni e’tirof etgan, - “Ta’lim va tarbiya bor joyda, albatta, ilm, madaniyat va taraqqiyot bo‘ladi”. Bundan asosiy maqsad – maktabgacha ta’lim faoliyatini demokratlashtirish, uning insonparvarlik tamoyillarini

rivojlantirish, o`quv-tarbiya ishlari jarayonining mazmunini, hamda shaklini yangilash evaziga sifat samaradorligini oshirishga erishishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili – Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablarining 2-bob 3-bandida integratsiya tushunchasiga alohida to‘xtalib, integratsiya — bola ta‘limi va rivojlanishidagi mazmun tarkibiy qismlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni ta‘minlovchi jarayon ekanligi ko‘rsatib o‘tilgan. “Integratsiya” so‘zi lug‘atlarda izohlanishicha, lotincha, “integratio” so‘zidan olingan bodib, qayta qurish, tiklash, to‘ldirish (“integr” — to‘liq, butun, yaxlit degan ma‘noni anglatadi. Shuningdek, boshqa bir lug‘atlarda “integratsiya” — o‘zaro bog‘langan holda rivojlantirish, “integrirovat” — bir butun qilib birlashtirmoq, yaxlit holga keltirmoq, deyilsa, sohaviy lug‘atlarda “integratsiya” — o‘qitishning maqsad va omillarini bir butun qilib birlashtirish, deb izohlanadi. Integratsion yondashuv orqali maktabgacha yoshdagi - bolalarni tayanch kompetensiyalari asosida tarbiyasini tashkil etish aniq maqsadga qaratilgan yaxlit pedagogik jarayon bolib, ushbu jarayonda quyidagi pedagogik vazifalar hal qilinadi: maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bolaning tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. U ta‘limning keying bosqichlarida, shuningdek, butun hayoti davomida rivojlanib boradi. Davlat o‘quv dasturi kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan. Kompetensiya – bolaning bilim, ko‘nikma, malaka va qadiryatlari majmuidir. Kompetentli bola o‘z bilim, ko‘nikma va malakalarini muayyan vazifada safarbar qilishi va qo‘llashi, o‘z maqsadiga erishishi va rivojlanishining har bir bosqichida yoshiga mos keladigan vazifalarni hal qilishi mumkin.

Maktabgacha yoshidagi bolalar tayanch kompetensiyalari:

- -Komunikativ kompetensiya
- -Ijtimoiy kompetensiya
- -Shaxsiy (“Men” kontsepsiyani qurish).
- -Bilish kompetensiyasi

Bilish kompetensiyasi bilim olish, o‘qish va o‘rganish; mustaqil ravishda izlanish, tahlil qilish va atrof olamni tushunish uchun kerakli ma'lumotlarni tanlash qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Harakat va o‘zaro munosabatlar orqali bolalar bilim olish va o‘rganish strategiyalarini ishlab chiqadilar. Ular atrof olamdagi yangi ob‘yektlarni o‘rganadilar va kashf etadilar. Boshqalar bilan o‘yin va o‘zaro muloqot jarayonida ular kuzatadilar va tajriba o‘tkazadilar. Ular muammolarni tushunish va hal qilish uchun yangi imkoniyatlar topadilar. Ular o‘zlarining kashfiyotlari bilan o‘rtoqlashadilar va asta-sekin mustaqil, o‘z-o‘zini boshqaradigan, tahlil qila oladigan va ijodkor shaxsga aylanadilar. Bolalar muammoni hal qilishga e’tibor qaratishlari, muammolarni hal qilish strategiyalarini ishlab chiqishlari va atrofdagi dunyoni tushunish va tushuntirish uchun maqsadlar qo‘yishda kognitiv qobiliyatlarini ishga solishlari mumkin. Bolalar o‘rganishga bo‘lgan qiziqishlarini davom ettirishlari, o‘rganishdan zavqlanishlari va o‘rganganlarini baham ko‘rishlari, kashfiyotlarini boshqalar bilan bo‘lishishlari mumkin.

Bilishga oid faollik bu ijtimoiy tajribani o‘z kashtirishga yo‘naltirilgan mustaqillik va atrof olamga qiziqishda ifodalanuvchi shaxsiy xususiyatdir. Bilishga oid faollikni rivojlantirish fikrlash va idrok etish jarayonida bo‘ladi va sifatli o‘zgarishlar hamda ko‘rsatkichlar bilan aniqlanadi. Energetik kuch quvvatli bola faoliyatga qiziqadi, bilishda tirishqoqlikni namoyon etadi mazmunli o‘qish jarayonida faoliyat natijalari, vaziyatdagi madaniy jihatlarini belgilaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga oid faollikni rivojlantirish savollarda, mulohazalarda, namoyon bo‘ladi va alohida sohadagi maqsadga yo‘nalganlik bilan tavsiflanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilishga oid faolligi rivojlantirish uchun muhim vosita o‘yin texnologiyalaridan foydalaniladigan mashg‘ulotlar hisoblanadi. Shuningdek, bola o‘zini o‘z

faoliyatining subyekti sifatida his qilishi uchun barcha mumkin bo‘lgan va yoshiga mos bo‘lgan jihozlardan samarali foydalanish ham bolaning kompetensiyalarini to‘laqonli rivojlanishi uchun xizmat qiladi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida markazlardagi faoliyatlar ham bolaning tayanch kompetensiyalari rivojlanishi uchun juda muhim hisoblanadi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ta‘limiy faoliyat; oy mavzulari va hafta mavzulari asosida olib boriladi. Dasturda belgilangan faoliyat turlariga bog‘liq mavzularni markazlardagi faoliyatlarga integratsiya metodlari orqali bog‘lab olib borish bolaning bilish jarayonlari shakllanishiga, diqqat, sezgi idrok, mayda matorikalarini o‘stirib borishiga, bolalarda insonparvarlik tuyg‘ularini shakllantib borish, ijobiy obrazlarni yaratish imkoniyati ham paydo bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, ta‘lim bolaning tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. U ta‘limning keyingi bosqichlarida, shuningdek, butun hayoti davomida rivojlanib boradi. Misol uchun bilish kompetensiyasini aytadigan bo‘lsak nafaqat bola hayoti uchun, balki kattalar hayotida ham muhim hisoblanadi. Bilish kompetensiyasi insonni komolotga yetaklaydi. Shunday ekan bolaga ta‘lim berishda integratsion metodlar orqali tayanch kompetensiyalarini rivojlantirib borishni, doimo e‘tiborga olish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasining yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. PF-4947-son.2017-yil 7-fevral. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017-y., 6-son, 70-modda.
2. ilk va maktabgacha yoshidagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat ta‘lablari. 2018-yil. 18-iyun.
3. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim vazirligining 2022-yil 4-fevral 4-sonli muvofiqlashtiruvchi kengash yig‘ilishi qarori bilan tasdiqlangan va nashir etilgan dastur.
4. Hasanboyev J., To‘raqulov X. Va b. Pedagogika fanidan izohli lug‘at. –T; Fan va texnologiya, 2018-y
5. Asranbayeva, M. X. (2020). Notoliq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining oziga xos xususiyatlari. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 532-535.
6. Xalimjanovna, A. M. (2024). Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim-tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuv ta‘lim bilan amaliyot integratsiyasi. Science and innovation, 3(Special Issue 31), 451-454.
7. Асранбаева, М. (2015). МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ. Проблемы та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії, 275.
8. Асранбоева, М. Х. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 14.